

L'impact des IDE, de l'épargne et de la balance de transaction courante sur les investissements autochtones au Sénégal

The impact of FDI, savings and the current account on indigenous investments in Senegal

Alphonse Mané Sambou, (PhD)
Université Assane Seck de Ziguinchor, Sénégal

Adresse de correspondance :	Université Assane Seck de Ziguinchor, Sénégal, Bp : 523, Email : alphonsemanesambou@gmail.com , tel : +221 77 713 49 44
Déclaration de divulgation :	L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.
Conflit d'intérêts :	L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.
Citer cet article	Sambou, A. M. (2021). The impact of FDI, savings and the current account on indigenous investments in Senegal. International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics, 2(1), 206-218. https://doi.org/10.5281/zenodo.4474469

DOI: 10.5281/zenodo.4474469
Published online: January 29, 2021

Copyright © 2021 – IJAFAME

L'impact des IDE, de l'épargne et de la balance de transaction courante sur les investissements autochtones au Sénégal

The impact of FDI, savings and the current account on indigenous investments in Senegal

Résumé

L'objectif de cet article est d'analyser l'impact des Investissements Directs Etrangers (IDE), de l'épargne domestique et de la Balance de Transaction Courante (BTC) sur le niveau de l'investissement au Sénégal. Cette recherche utilise la méthode des moindres carrés ordinaires et celle à correction d'erreur. Elle utilise ainsi les données du site de la Banque Mondiale. Les résultats de la première méthode montrent que les IDE (entrants) et l'épargne affectent significativement et positivement l'investissement Sénégalais. En revanche, ceux de la deuxième méthode montrent que l'épargne et l'IDE entrant ont des effets positifs à long terme sur le niveau de l'investissement local même si c'est seulement l'effet de l'épargne qui est significatif. En d'autres termes, les autorités sénégalaises doivent encourager l'épargne domestique et harmoniser les institutions pour une meilleure attraction des IDE. Ce papier trouve son originalité dans la combinaison des deux méthodologies, mais également dans la séparation des IDE entrants et sortants.

Mots clés : investissement, IDE sortant, IDE entrant, épargne

Classification JEL: C22, F21

Type de l'article : Article empirique

Summary

The objective of this article is to analyze the impact of Foreign Direct Investments (FDI), domestic savings and the Current Transaction Balance (BTC) on the level of investment in Senegal. This research uses the ordinary least squares method and the error correction method. It thus uses data from the World Bank website. The results of the first method show that FDI (inward) and savings significantly and positively affect Senegalese investment. In contrast, those of the second method shows that savings and inward FDI have positive long-term effects on the level of local investment even if it is only the effect of savings that is significant. In other words, the Senegalese authorities must encourage domestic savings and harmonize institutions for a better attraction of FDI. This paper finds its originality in the combination of the two methodologies and but also in the separation of incoming and outgoing FDI.

Keywords: investment, outward FDI, inward FDI, savings

JEL classification: C22, F21

Paper type: Empirical Research.

1. Introduction

L'intégration dans l'économie internationale est devenue indispensable pour le développement économique. Nombreux sont les pays qui se sont lancés dans des programmes de libéralisation de leurs économies en faveur de la promotion de l'investissement et de l'attractivité des fonds étrangers. Ainsi, l'Investissement Direct Etranger (IDE) pourrait se définir comme l'installation d'une partie de la production d'une firme à l'étranger ou bien une prise de participation dans une firme située à l'étranger. De nos jours, il est considéré comme l'un des principaux instruments d'intégration économique internationale. Il procure trois avantages dans les économies d'accueil. D'abord, il est considéré comme un catalyseur de la croissance économique. À ce titre, Adams, Klobodu & Lamptey (2017)^[1] et Ongo Nkoa (2016)^[2] montrent que l'IDE contribue à la réduction du chômage et apporte au pays d'accueil des ressources financières supplémentaires pour relancer l'activité économique. Ensuite, il favorise la compétitivité des entreprises locales, grâce aux transferts de technologies, en améliorant leur efficacité, par la transformation économique du pays d'accueil selon Markusen & Venables (1999)^[3]. Enfin, il concourt à l'insertion harmonieuse des pays dans la mondialisation. Leur impact positif sur l'intégration économique des pays d'accueil permet l'extension du marché et catalyse la diversification économique pour Devarajan & Fengler (2013)^[4]. C'est ainsi que la croissance des IDE entrants dans les secteurs de l'énergie durable, des infrastructures, du transport et des technologies de l'information et de communication est considérée comme élément primordial pour l'atteinte des objectifs du développement durable (ODD) (Nations unies, 2009)^[5]; Yergeau, 2019^[6]). Souad (2018)^[7] montre que les IDE apparaissent comme un moyen d'acquérir de nouvelles méthodes de production et de gestion entraînant ainsi une amélioration de la qualité du personnel et de la productivité des entreprises des pays d'accueil.

Au Sénégal, il existe un gap entre le taux d'épargne domestique et le taux d'investissement¹. L'épargne nationale ne suffit pas pour satisfaire la demande de financement de l'économie. C'est ainsi que le Sénégal s'est tourné vers la recherche d'autres sources de financement. Parmi les multiples sources figurent les capitaux privés, surtout les Investissements Directs Etrangers (IDE) qui vont devenir la principale source de financement extérieur devant les prêts sur les marchés financiers et l'Aide Publique au Développement (APD), (CNUCED, 2006)^[8]. Par ailleurs, depuis les années 80, le Sénégal s'efforce d'aménager une multitude de mesures et de réformes incitatives pour l'amélioration de l'attractivité de leurs territoires vis-à-vis des IDE. Ainsi, celui-ci passe d'environ seize (16) millions en 1980 à plus de 430 millions de dollars en 2016.

Cet article prend en compte les entrées et les sorties d'IDE au Sénégal. Il apporte trois principales contributions. D'abord, il analyse l'impact des IDE (entrant et sortant) sur l'investissement. Ensuite, il aborde la relation existante entre l'épargne locale et l'investissement. Enfin, il présente l'impact de la balance de transaction courante sur le niveau de l'investissement au Sénégal. Aussi, les techniques des moindres carrés ordinaires et la méthode à correction d'erreurs ont été employées dans ce cadre d'analyse sur l'horizon 1980-2016. Nos résultats montrent que les IDE entrants et l'épargne impactent positivement le niveau de l'investissement au Sénégal.

¹ Ce gap était de 578 932 070,6 \$ en 1980 puis de 3 287 376 820 \$ en 2016 soit un gap sur la période 1980 à 2016 de 52 877 266 304 \$ US constant de 2010.

Ainsi, le plan de travail s'articule autour de trois parties. La première analyse l'impact des IDE, de l'épargne et de la croissance économique sur le niveau de l'investissement de l'économie sénégalaise. La deuxième aborde les données et la méthodologie. La troisième présente et discute les résultats.

2. Impact des IDE et de l'épargne sur l'investissement

2.1. Investissements nationaux, IDE et croissance économique

Deux théories alimentent la revue théorie sur la relation entre les IDE et la croissance économique : la théorie libérale et la celle de la dépendance.

D'inspiration libérale, la « théorie de la modernisation » postule que l'IDE entrant impacte d'une manière positive la croissance économique. Ainsi, deux sous-théories sont issues de cette pensée libérale. La première, « théorie de l'arbitrage du capital », soutient que les IDE sont basés sur des taux de rendement différentiels du capital entre les pays. Dans sa théorie de « croissance exogène », Solow (1956)^[9] affirme que l'IDE a un impact positif sur la croissance économique à court terme. En revanche, la théorie de la « croissance endogène » (Romer, 1986^[10] ; Lucas, 1988^[11]) révèle que le progrès technique est à l'origine de l'effet positif de l'IDE sur la croissance économique à long terme. La seconde, « théorie de la modernisation », avance que le commerce extérieur et l'intégration dans l'économie mondiale améliorent l'efficacité de l'IDE en termes de création de valeur ajoutée dans les pays d'accueil. C'est en ce sens que Fontagne (1999)^[12] indique que les IDE ont un effet positif sur la croissance en stimulant la productivité interne du pays d'accueil et en créant des avantages comparatifs proportionnels à la modernisation du système productif et aux transferts de technologie. Pour Ait Soussane & Mansouri (2019)^[13] les nouvelles théories du commerce international, en ajoutant la stratégie des entreprises, l'hétérogénéité des produits et l'imperfection du marché, comblent les lacunes de la « théorie traditionnelle du commerce international ».

La deuxième théorie opposée à celle libérale est la « théorie de la dépendance » qui stipule que les IDE ont un impact négatif sur la croissance économique du pays d'accueil. C'est ainsi qu'Evans (1979)^[14] et Gereffi (1983)^[15] affirment que les pays en développement sont exploités par les pays développés, soit par le biais des échanges internationaux, soit par le biais des firmes multinationales qui transfèrent leurs bénéfices réalisés au détriment des économies en développement.

Les problèmes soulevés dans ce sens portent soit sur les effets des IDE sur les investissements nationaux soit sur l'efficacité de l'un par rapport à l'autre. Ainsi, Borensztein, De Gregorio & Lee (1998)^[16] montrent que les IDE auraient un effet positif sur les investissements nationaux sans que cet effet soit très significatif. Selon De Soysa & Oneal (1999)^[17], les IDE encouragent l'investissement intérieur au lieu de le compromettre. Par ailleurs, ces auteurs (De Soysa & Oneal, 1999^[17] ; Borensztein, De Gregorio & Lee, 1998^[16]) montrent que les IDE seraient plus efficaces que les investissements intérieurs en raison des liens des firmes multinationales avec les marchés internationaux tant pour les approvisionnements que pour les débouchés et les technologies et compétences de gestion auxquelles elles ont accès.

Les résultats d'Agosin & Mayer (2000)^[18] sur la période 1976-1996 abondent dans le même sens en montrant que les IDE ont un effet positif sur l'investissement intérieur pour l'Asie, mais sont beaucoup moins nets pour l'Afrique. Ils montrent toutefois que les IDE génèrent un net effet d'éviction pour l'Amérique Latine. De même, Bostworth et Collins (1999 cité par Saoud, 2018)^[7] ont confirmé sur un échantillon de 58 pays en développement que les IDE entrants exercent des effets positifs sur l'investissement domestique. Dans le même sillage, le rapport du CNUCED (2005b)^[19] révèle que les IDE ont un effet positif sur les firmes locales. En effet, l'introduction des nouvelles technologies, du savoir-faire et des nouvelles techniques de contrôle accroissent la concurrence entre les firmes et incitent les firmes locales à être

compétitive et à chercher à atteindre le niveau des multinationales. Saoud (2018)^[7] abonde dans le même sens en montrant que les IDE exercent un effet positif au seuil de 10 % sur les investissements domestiques de la Tunisie.

En revanche, à partir d'une étude portant sur 107 pays en développement, de 1980 à 1999, Kumar & Pradhan (2002)^[20] montrent que les IDE ont un effet général négatif sur les investissements nationaux. Ils distinguent cependant deux phases : après un impact négatif, la situation s'améliore. Aussi, Harrison & McMillan (2002)^[21] ont révélé l'existence des effets d'éviction des IDE sur les firmes locales en Côte d'Ivoire entre 1974 et 1984. Pour Caves (1996)^[22], les IDE peuvent exercer des effets d'éviction sur les investissements domestiques en établissant des barrières d'entrée qui découragent l'entrée des nouvelles firmes locales et entraînent la sortie d'autres entreprises locales du marché. Ouedraogo (2017)^[23] montre que les IDE ne semblent pas affecter le niveau de l'investissement domestique pour les pays d'Afrique de son échantillon entre 1992 et 2016. Dans le même ordre d'idée, Azeroual (2016)^[24] postule que l'ensemble des IDE drainés par le Maroc, sur la période 1980-2012, affecte négativement la productivité totale des facteurs. L'auteur aboutit aux mêmes conclusions pour les IDE en provenance de l'Espagne et des pays du Golf sur la même période. Il conclut ainsi que les IDE ne semblent pas améliorer directement la croissance économique au Maroc à court et à long terme. Il aboutit aux

Bussman, De Soysa & Oneal (2002)^[25], ciblant leurs tests sur les pays en développement, trouvent que les investissements directs étrangers, tout comme les investissements intérieurs, ont un impact sur les revenus moyens des pays en développement. Cet effet dépend bien entendu de la façon dont les IDE entrent dans le pays, soit par rachat d'entreprises locales existantes soit par le développement de nouvelles entreprises.

Au Sénégal, l'investissement direct étranger a connu une augmentation entre 1980 et 2016. Cette augmentation s'explique par les efforts des différents gouvernements de faire du Sénégal un pays attractif pour les IDE. Ceux-ci sont considérés comme un catalyseur de l'investissement national. Ainsi, le graphique ci-dessous illustre la part des IDE entrants et sortants sur l'investissement autochtone.

Graphique 1 : Part des IDE entrant et sortant sur l'investissement autochtone au Sénégal de 1980 à 2016

Source: Auteurs

Ce graphique nous révèle que les IDE entrants sont largement supérieurs aux IDE sortants au Sénégal. Ils restent quand même faibles, mais constituent une source de développement

importante pour l'économie nationale. Toutefois, la contribution des IDE entrant et sortants sur l'investissement intérieur reste aussi très faible.

Il est largement documenté dans la littérature que les investissements publics et privés constituent le socle du dynamisme de l'activité économique. En effet, Ghazanchyan & Stotsky (2013)^[26], Nourzad (2000)^[27] et Abou (2007)^[28] ont montré dans leurs études théoriques et empiriques que les stocks du capital privé et public ont une influence positive et significative sur la croissance économique. Ces résultats impliquent que les pays doivent accroître leurs investissements en vue de doper la croissance économique. Dans cette perspective, plusieurs initiatives ont été entreprises, aussi bien par les pays développés que par les pays en développement, en vue d'augmenter le niveau de leurs investissements.

Le graphique ci-après illustre mieux la relation qui existe entre la croissance économique et le taux d'investissement du Sénégal.

Graphique 2 : Relation entre la croissance économique et l'investissement au Sénégal de 1980 à 2016

Source : Auteurs

2.2. Investissement et épargne nationale

L'opposition entre classique, néo-classique et keynésiens est déterminante pour comprendre les enjeux autour de la relation entre l'épargne et l'investissement. Les Classiques analysent l'épargne et l'investissement comme la même chose. L'épargne thésaurisée par un individu doit être utilisée par un entrepreneur. À chaque moment, il y a identité entre l'épargne et l'investissement. Les néo-classiques quant à eux, reprennent l'analyse classique pour démontrer que l'épargne est un préalable nécessaire à l'investissement. Toutefois, lorsqu'il y a une parfaite mobilité de capitaux entre les pays, la théorie prévoit qu'il n'existe pas une relation significative entre l'épargne nationale et l'investissement local. Dans ce cas, l'investissement local est financé en grande partie par les capitaux étrangers. En revanche pour Keynes, les classiques fondent l'égalité comptable entre épargne et investissement et la relation de causalité entre les deux grandeurs. Pour Keynes, l'équilibre épargne-investissement est constaté après coup et ne correspond pas forcément à une situation d'égalité entre l'épargne et l'investissement avant leur rencontre.

Plusieurs études théoriques et empiriques ont analysé la relation de corrélation entre l'épargne et l'investissement. Les résultats sont mitigés, car les auteurs n'aboutissent pas tous à la même conclusion. Ainsi, Feldstein & Horioka (1980)^[29] ont analysé la relation entre l'épargne et l'investissement dans 21 pays développés et les résultats obtenus montrent que l'épargne nationale explique de façon significative l'investissement local. Ces résultats

contredisent la théorie de parfaite mobilité de capitaux. Obstfeld (1986)^[30] explique que des variables endogènes, affectant à la fois le taux d'épargne et le taux d'investissement, pourraient être responsables de cette forte corrélation au sein des données en coupe transversale. Pour l'auteur, une telle corrélation ne garantit donc pas qu'une variation du taux d'épargne se répercute sur le taux d'investissement. Murphy (1984)^[31] souligne la nature endogène de la relation entre taux d'épargne et taux d'investissement, et montre que celle-ci est étroitement liée aux caractéristiques des chocs exogènes portant sur ces deux variables.

Bayoumi (1990)^[32] teste trois hypothèses², chacune d'elle susceptible d'expliquer la forte corrélation empirique entre épargne et investissement. Il constate alors que la forte corrélation entre épargne et investissement durant la période d'après-guerre dépend surtout des politiques gouvernementales de l'époque. Il propose ainsi d'interpréter la corrélation, non comme un témoin du manque de mobilité des capitaux, mais comme une marque de la préoccupation des gouvernements d'équilibrer leur compte courant. Sinn (1992)^[33] rejoint l'idée de Bayoumi, à savoir l'existence d'une contrainte de solvabilité de long terme du compte courant, qui conditionnerait une relation de cointégration entre épargne et investissement. De même, Tesar (1991)^[34] reprenant cette notion de cointégration, de mouvements synchronisés de l'épargne et de l'investissement en réponse à des chocs exogènes, confirme la forte corrélation entre l'épargne et l'investissement.

Graphique 3 : Relation entre l'investissement et l'épargne au Sénégal de 1980 à 2016

Source : Auteurs

3. Données et méthodologie

3.1. Choix et justification des variables du modèle

En convoquant la théorie économique, nous remarquons que plusieurs facteurs ont une influence sur le niveau de l'investissement public et privé. Toutefois, dans notre étude, nous choisirons peu de variables explicatives non seulement pour des raisons d'absence, mais aussi pour certaines réalités propres à l'économie sénégalaise. En effet, le Sénégal est un PED où le secteur primaire, l'économie informelle exercent une influence non négligeable sur le niveau de la croissance. Ainsi, le taux d'intérêt réel, bien que considéré comme une variable déterminant le niveau d'investissement, ne sera pas utilisée dans cette analyse du fait de l'absence des données durant tout la période 1980 à 2004. Par ailleurs, la variable balance de transaction courante est ajoutée par l'auteur afin de vérifier l'impact de celle-ci sur le niveau de

² Un authentique manque de mobilité des capitaux (du fait des caractéristiques structurelles : contraintes informationnelles, aversion aux risques, hétérogénéité du droit entre les pays, etc.), une attitude « endogène » des agents privés (malgré une forte mobilité des capitaux, leur investissement dépend étroitement du niveau de leur épargne domestique) ou une régulation gouvernementale (politique fiscale et contrôle du capital).

l'investissement autochtone. Ainsi, pour éviter des problèmes de colinéarité entre les variables, nous avons jugé nécessaire de limiter le nombre de variables en utilisant que les variables traitées qu'au niveau de la problématique.

Tableau 1: Labellisation des variables du modèle économétrique

Noms des variables	Notation
Formation brute de capital fixe	Fbcf
Épargne intérieure brute	Epgne
Investissements directs étrangers entrants	Idee
Investissements directs étrangers sortants	Ides
Balance de transaction courante	Btc

Source : Auteurs

Dans le cadre de cette analyse, nous avons utilisé les données quantitatives de la Banque mondiale pour la période 1980 à 2016.

3.2. Méthode d'estimation

Cette partie servira à tester économétriquement le niveau d'investissement au Sénégal entre 1980 et 2016 afin de voir le type de relations qui existent entre l'investissement et les autres variables explicatives de notre modèle. Pour ce faire, nous utiliserons la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) et celle à correction d'erreurs (MCE). L'utilisation de certains tests tels que celui de la stationnarité des variables et des résidus ainsi que celui de la cointégration des variables sont primordiaux dans cette analyse. Ainsi, l'équation des MCO se présente comme suit :

$$Fbcf = \beta_0 + \beta_1 Epgne + \beta_2 Idee + \beta_3 Ides + \beta_4 Btc + \varepsilon_t$$

Plusieurs tests tels que celui de la significativité de Student et de Fischer, mais aussi le test de spécification de Ramsey, le test de corrélation des erreurs de Durbin-Watson, le test de normalité des erreurs ainsi que celui d'hétéroscédasticité des erreurs sont appliqués avant l'analyse des résultats.

Par ailleurs, l'utilisation du modèle à correction d'erreur permet de montrer la tendance commune et d'en déduire les interactions entre les différentes variables. Il permet de ce fait d'obtenir des prévisions plus fiables que si on utilisait la relation de long terme ; car les résultats de l'estimation de cette relation peuvent être faussés par la non-stationnarité des séries. Par ailleurs, il permet de déterminer le nombre de variables explicatives qui exercent des impulsions sur la variable endogène. Ce modèle présente des avantages en permettant de déterminer les effets de court et de long terme simultanément pour chacune des variables du modèle d'analyse. L'équation des MCE s'écrit :

$$dFbcf = \delta_{1t} + \delta_{2it} + a_1 dEpgne_t + a_2 dIdee_t + a_3 dIdes_t + a_4 dBtc + \alpha Fbcf_{-1} + b_1 Epgne_{-1} + b_2 Idee_{-1} + b_3 Ides_{-1} + b_4 Btc_{-1}$$

Où les a_i représentent les élasticités de court terme, les ratios $(-b_i / \alpha)$ les élasticités de long terme et α est le terme de correction d'erreur (TCE). Le signe négatif de la vitesse estimée du coefficient d'ajustement indique la convergence vers l'équilibre de long terme. Lorsque le TCE est statistiquement significatif, cela prouve l'existence d'un lien de causalité entre les variables.

4. Présentation et discussion des résultats

4.1. Présentation et discussion des résultats de la méthode des moindres carrés ordinaires

Avant d'effectuer la régression par les MCO, le test de stationnarité est effectué et les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : Test de stationnarité

	Stationnarité à niveau		Stationnarité en différence 1 ^{ère}	
	Test statistic	P.value	Test statistic	P.value
Fbcf	3,521	1,000	-4,607	0,0001
Idee	-3,675	0,8109	-7,962	0,0000
Ides	-2,862	0,0499	-7,516	0,0000
Epgne	0,246	0,9747	-5,238	0,0000
Btc	0,129	0,9680	-5,464	0,0000

Source : Auteurs à partir des données de la Banque Mondiale

L'analyse du tableau montre que toutes les variables du modèle sont stationnaires en différence première.

Tableau 3 : Estimation du modèle de l'investissement par les MCO

Variable expliquée : Investissement autochtone (Formation Brute de Capital Fixe)				
Méthode : moindres carrés ordinaires				
Période : 1980-2016				
Nombre d'observations : 37				
Variables	Coefficient	Ecart type	t-Statistic	Prob
Epgne	1,1886	0,2204	5,08	0,000
Idee	2,2194	0,6891	3,22	0,003
Ides	-3,9235	1,2658	-3,10	0,004
Btc	-0,5965	0,1213	-4,92	0,000
R ²	0,9621			
R ² -ajusté	0,9573	Prob (F-Statistic)	0,0000	

Source : Auteurs à partir des données de la Banque Mondiale

Après vérification des tests liés au modèle MCO, les résultats montrent l'existence d'une corrélation positive entre l'investissement autochtone et certaines variables telles que : l'épargne nationale et l'investissement direct étranger entrant. En effet, une hausse de 10 % du niveau de l'épargne nationale accroît en moyenne le niveau de l'investissement autochtone de 11,89 %. De façon similaire, un accroissement de 10 % des IDE entrants entraîne une amélioration moyenne du niveau de l'investissement de 22,19 %. En revanche, une augmentation du niveau des IDE sortant au Sénégal de 10 % entraîne une réduction du niveau de l'investissement national de 39,23 %. De même, une diminution du déficit de la balance de transaction courante de 10 % améliore le niveau de l'investissement local de 5,96 %.

Par ailleurs, ces résultats montrent que, de toutes les variables explicatives du modèle, c'est l'investissement direct étranger entrant qui impacte plus considérablement et de façon positive sur le niveau de l'investissement autochtone. Ce qui montre encore une fois le rôle important que joue les IDE entrants sur le niveau d'investissement d'un pays. Cela confirme la revue théorique selon laquelle, les IDE entrants sont considérés comme un catalyseur de la croissance économique du fait qu'ils contribuent à la réduction du chômage et apportent au pays d'accueil des ressources financières supplémentaires pour relancer l'activité économique (Adams, Klobodu & Lamptey, 2017^[1] ; Ongo Nkoa, 2016^[2]). Au Sénégal, les IDE entrants ont contribué de manière significative et importante sur le niveau de développement du pays en participant à la mise en place de certaines infrastructures de taille.

En revanche, les IDE sortants réduisent la capacité des pays à accroître leurs investissements nationaux. Une partie de cet investissement est transféré comme IDE vers un autre pays à titre de rachat d'entreprises ou d'une nouvelle création d'entreprises. Il montre ainsi clairement que la contribution des IDE à la croissance économique d'un pays est le fruit des IDE entrants.

Aussi, la situation critique du déficit de la balance de transaction courante est un frein à l'épanouissement de l'investissement local. L'impact significatif de la balance de transaction courante (BTC) obtenue peut s'expliquer par l'importation de la technologie qui accroît le niveau de la productivité des entreprises et donc peut dans le long terme améliorer l'investissement autochtone. Pour ce qui concerne son effet négatif sur l'investissement, il s'explique par le fait que la balance de transaction courante du Sénégal a toujours été déficitaire dans toute la période considérée. Ceci implique un manque à gagner pour l'État et donc une incapacité de celui d'investir considérablement sans pour autant faire appel à l'aide publique.

Pour ce qui est de l'épargne intérieure, elle a toujours été considérée comme un véritable catalyseur de l'investissement national. Une augmentation du niveau de l'épargne intérieure doit de manière considérable contribuer à l'amélioration de l'investissement. Ces résultats obtenus sont en phase avec les résultats de certains auteurs (Feldstein & Horioka, 1980^[29] ; Sinn, 1992^[33] ; Tesar, 1991^[34] ; Gouëdard & Vaillancourt, 2011^[35]) quant à la relation positive entre l'épargne et l'investissement. Nos résultats contredisent la théorie de parfaite mobilité des capitaux. En revanche, Bereau (2007)^[36] nie tout fondement théorique à la régression de Feldstein-Horioka : la non-stationnarité de leurs séries et la présence éventuelle de lien de long terme entre les variables sont la configuration typique d'une régression fallacieuse. Pour interpréter économiquement les résultats, en termes d'intégration financière, elle indique qu'il aurait fallu transformer les données en différence première.

Ainsi pour éviter ce problème soulevé par Bereau (2007)^[36], nous appliquons le test de Dickey Fuller augmenté afin de vérifier l'ordre d'intégration des variables et l'existence d'une relation de long terme. Ce qui nous amène à utiliser le modèle à correction d'erreurs pour analyser la relation de long terme qui existe entre la variable de contrôle et les variables explicatives.

4.2. Présentation et discussion des résultats de la méthode à correction d'erreurs

Pour utiliser le modèle à correction d'erreur, il faut impérativement faire le test de cointégration des variables. Ainsi les résultats du test de cointégration de Kao montrent que toutes les variables du modèle sont intégrées d'ordre un. L'existence d'au moins d'une relation de cointégration entre les variables impose l'utilisation d'un MCE et les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 4 : Les élasticités de long terme

Fbcf	Court terme				Long terme				TCE
	dIdee	dIdes	dEpgne	dBtc	Idee_1	Ides_1	Epgne_1	Btc_1	
	0,63	-1,09	0,07	-0,10	2,12	-9,67**	2,19***	-0,74*	-0,27**

Source : Auteurs à partir des données de la Banque Mondiale

Les résultats du modèle à correction d'erreur (MCE), montrent qu'à court terme aucune variable n'a un effet significatif sur le niveau de l'investissement au Sénégal. En revanche, à long terme seuls les investissements directs étrangers entrants n'ont pas eu d'impact significatif sur les investissements locaux au Sénégal. Toutefois, l'impact des IDE sortants sur l'investissement local est négatif à long terme. Aussi, la balance de transaction courante a un effet significatif et négatif sur les investissements locaux. Seule l'épargne a un effet significatif et positif à long terme sur le niveau de l'investissement local au Sénégal. Ces résultats ne sont pas en phase avec la théorie libérale et la théorie de la dépendance.

Cette relation entre ces deux variables a été largement discutée dans plusieurs travaux empiriques qui ont cherché à démontrer si les IDE exercent des effets d'entraînement ou d'évincement sur l'investissement domestique du pays d'accueil. Ainsi, nos résultats ne sont en phases ni avec la théorie sur l'effet d'entraînement ni sur la théorie d'évincement, car malgré

le coefficient positif des IDE entrant, ils n'ont aucun effet significatif sur l'investissement domestique du Sénégal à court comme à long terme. Nos résultats sont alors contraires à ceux de (Azeroual, 2016^[24] ; Ouedraogo, 2017^[23] ; Harrison et McMillan, 2002^[21]) qui avancent que les IDE évincent les investissements domestiques et ceux de (Saoud, 2018^[7], CNUCED, 2005b^[19]) qui postulent que les IDE exercent des effets d'entraînement sur les investissements domestiques dans les pays d'accueil. Donc d'une manière générale, nous pouvons montrer que les IDE entrants n'agissent pas d'une manière directe sur les investissements domestiques au Sénégal.

En ce qui concerne la relation entre l'épargne et l'investissement intérieur, les résultats sont en phase avec la théorie et confirment les travaux de Gouëdard & Vaillancourt (2011)^[35] qui ont montré que l'épargne a des impulsions positives et significatives sur le niveau de l'investissement domestique. Par ailleurs, notons que l'effet significatif de l'épargne pour le Sénégal n'est constaté dans le long terme.

En termes d'implication politique, le Sénégal doit encourager l'épargne à long terme et les investissements directs étrangers, car malgré leur effet non significatif, ils ont un coefficient positif. En revanche, le pays doit mener une politique de restriction vis-à-vis des IDE sortants et faire des efforts considérables pour corriger le déficit de la balance de transaction courante.

5. Conclusion

La relation entre l'investissement local, investissement direct étranger et l'épargne intérieure a fait l'objet de plusieurs controverses dans la théorie économique. En effet, si les uns considèrent l'épargne locale et les IDE comme des catalyseurs de l'investissement autochtone, d'autres réfutent cette idée et soulignent des problèmes de stationnarité entre les variables. Ainsi, la présente étude nous élucide d'une part, sur la relation entre l'investissement intérieur et les IDE (entrant et sortant), l'épargne locale et la balance de transaction courante et d'autre part, vérifier l'existence d'une relation de long terme entre les variables. Elle trouve son intérêt en ce sens qu'elle permet de vérifier la relation entre ces différentes variables au Sénégal sur une longue période.

Les résultats des MCO montrent que l'investissement direct étranger entrant et l'épargne ont des effets significatifs et positifs sur le niveau de l'investissement local au Sénégal. En revanche, les variables investissement direct étranger sortant et balance de transaction courant malgré leur effet significatif, affectent négativement le niveau de l'investissement local. En ce qui concerne les résultats du MCE, notons qu'aucune variable n'a affecté significativement le niveau de l'investissement local à court terme. À long terme toutes les variables ont un effet significatif à l'exception de la variable IDE entrant.

Bibliographie

- (1) Abou, N. B. (2007). Structure des Dépenses Publiques, Investissement privé et Croissance dans l'UEMOA. BCEAO, Document d'étude et de recherche, n°DER/07/04, Dakar.
- (2) Adams, S., Klobodu, E., & Lamptey, R. (2017). The Effects of Capital Flows on Economic Growth in Senegal. *Journal of Applied Economic Research*, vol. 11, n° 2, p. 1-22.
- (3) Agosin, M. R., & Mayer, R. (2000). Foreign Investment in Developing Countries: Does it Growth in Domestic investment? *Discussion Paper*, n°146, UNCTAD.
- (4) Ait Soussane, J. & Mansouri, Z. (2019). Investissements directs étrangers marocains et croissance économique des pays de la CEDEAO : une analyse de causalité bivariable dynamique. *Revue Repères et Perspectives Economiques*, vol. 3, n°2, juillet, p. 84-97.

- (5) Azeroual, M. (2016]. Investissements directs étrangers au Maroc : impact sur la productivité totale des facteurs selon le pays d'origine (1980-2012). *Afrique et développement*, vol. XLI, n°1, p. 191-213.
- (6) Bayoumi, T. (1990). Saving-Investment Correlations: Immobile Capital, Government policy, or Endogenous Behavior? *Staff Papers International Monetary Fund*, vol. 37, n°2, p. 360-387.
- (7) Bereau, S. (2007). Une mesure macroéconométrique à la Feldstein-Horioka du degré d'intégration financière en Europe. *Economie internationale*, vol. 2, n°110, p. 63-106.
- (8) Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J. W. (1998). How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth? *Journal of International Economics*, 45.
- (9) Bussman, M., De Soysa, I., & Oneal, J. R. (2002). The Effect of Foreign Investment on Economic Development and Income Inequality, *ZEF discussion Papers on Development Policy*, n°53, October.
- (10) Caves, R. E. (1996]. *The Multinational Enterprise and Economic Analysis*. Second Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 346 p.
- (11) CNUCED. (2005b). Le développement économique en Afrique : repenser le rôle de l'investissement étranger direct. Rapport final des Nations Unies, New York et Genève.
- (12) CNUCED. (2006). L'IDE en provenance des pays en développement ou en transition : incidence sur le développement. Rapport sur l'investissement dans le monde. Page consultée de https://unctad.org/fr/Docs/wir2006overview_fr.pdf.
- (13) De Soysa, I., & Oneal, J. (1999). Boon or Bane? Reassessing the Effects of Foreign and Domestic Capital on Economic Growth. *American Sociological Review*, 64.
- (14) Devarajan, S., & Fengler, W. (2013). L'essor économique de l'Afrique. Motifs d'optimisme et de pessimisme. *Revue d'Economie du Développement*, vol. 21, n°4, p. 97-113.
- (15) Evans, G. M. (1979). Conséquences comportementales et physiologiques de la surpopulation chez les humains. *Journal of Applied Social Psychology*, vol. 9, n° 1, p. 27-46.
- (16) Feldstein, M., & Horioka, C. (1980). Domestic Saving and International Capital Flows. *The Economic Journal*, vol. 90, n°358, p. 314-329.
- (17) Fontagne, L. (1999). Foreign Direct Investment and International Trade: Complements or substitutes? *OECD Sciences, technology and industry*, mars, p. 25-41.
- (18) Gereffi, G. (1983). *The Pharmaceutical Industry and Dependency in the Third World*. Princeton University Press, 291 p.
- (19) Ghazanchyan, M., & Stotsky, J. G. (2013). Drivers of Growth: Evidence from Sub-Saharan African Countries. *International Monetary Fund Working Paper*, n°13/236, Washington D.C.
- (20) Gouédard, P., & Vaillancourt, F. (2011). Taux d'investissement privé et épargne des ménages des provinces canadiennes, 1900-2008, y-a-t-il une relation ? Rapport du Centre Interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, Montréal, décembre, 42 p.
- (21) Harrison, A. & McMillan, M. (2002). Does Direct Foreign Investment Affect Domestic Firms Credit Constraints? University of California, Berkeley.
- (22) Kumar, N., & Pradhan, J. P. (2002). Foreign Direct Investment Externalities and Economic Growth in Developing Countries: Some Empirical explorations and Implications for WTO Negotiations on Investment. *RIS Discussion Paper*, 27/2002.
- (23) Lucas, R. (1988). On the Mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics*, North-Holland, p. 3-42.
- (24) Markusen, J., & Venables, A. (1999). Foreign Direct Investment as a Catalyst for Industrial Development. *European Economic Review*, vol. 43, p. 335-356.

- (25) Murphy, R. G. (1984). Capital Mobility and the Relationship between Saving and Investment Rates in OECD Countries. *Journal of International Money and Finance*.
- (26) Nations unies. (2019). Objectif du développement durable. Page consultée de <https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/globalpartnerships/>.
- (27) Nourzad, F. (2000). The Productivity Effect of Government Capital in Developing and Industrialized Countries. *Applied Economics*, vol. 32, p. 1181-1187.
- (28) Obstfeld, M. (1986). Capital Mobility in the World Economic: Theory and Measurement. *NBER Working Paper Series*, n°1692.
- (29) Ongo Nkoa, B. E. (2016). Investissements directs étrangers et industrialisation de l'Afrique : un nouveau regard. *Revue d'Économie et de Management de l'Innovation*, vol. 3, n° 51, p. 173-196.
- (30) Ouedraogo, F. M. A. (2017). Vers une meilleure compréhension des facteurs d'attractivité et des impacts des IDE en Afrique : proposition d'un modèle d'évaluation bidimensionnelle. Mémoire de maîtrise en Science de l'administration-Gestion international, Université de Laval, Canada, 230 p.
- (31) Romer, P. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. *The Journal of Political Economy*, vol. 94, n°5, October, p. 1002-1037.
- (32) Sinn, S. (1992). Saving-Investment Correlations and Capital Mobility: On the Evidence from Annual Data. *The Economic Journal*, vol. 102, n°414, p. 1162-1170.
- (33) Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics*, vol. 70, n° 1, p. 65-94.
- (34) Souad. B. (2018). L'attractivité du territoire et le rôle de la localisation des investissements directs étrangers dans l'économie : un essai d'évaluation pour le cas de la Tunisie. Thèse de doctorat de 2013 à l'université Nice Sophia Antipolis, 394 p. Page consultée de <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01961476>.
- (35) Tesar, L. (1991). Savings, Investment and International Capital Flows. *Journal of International Economics*, vol. 31, p. 55-78.
- (36) Yergeau, M-E. (2019). L'investissement direct canadien dans les pays en développement : une analyse descriptive. Page consultée de <https://www.international.gc.ca/trade-commerce/economist-economiste/analysis-analyse/countries-invest-dev-pays.aspx?lang=fra>.